

РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ. АНОТАЦІЇ

Маринчик С. Сузір'я талантів : (літературні портрети земляків). – 6-те вид., доп. Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2019. 592 с. : іл.

Краєзнавець – це не професія, а стан душі, коли виникає бажання більше знати про рідні місця, де народився і виріс. На початку 1960-х років, як відзначав академік Петро Тронько, значно посилювався інтерес усіх верств населення до джерел своєї історії. «До вивчення рідного краю, – писав він, – історії його міст і сіл потягнулися сотні, тисячі ентузіастів, котрі хочуть всебічно знати минуле України. Бо, як відомо, любов до рідної землі, до батьківщини – одне з найсвятіших почуттів, які кожна людина проносить крізь усе життя».

До таких ентузіастів належить Станіслав Гаврилович Маринчик, народжений у стародавній Ічні з дивовижною історією та казковою природою. Він знаний прозаїк, один із фундаторів українського аматорського кінематографа, автор пісень і романсів. Свою першу книгу прози «Біле латаття» Станіслав Гаврилович видав у 1995 році. Повісті, оповідання, вірші, кіносценарії, що склали цю збірку, написані на місцевому матеріалі. У наступні роки були й інші прозові твори, схвально зустрінуті читачем. Однак справжньою несподіванкою стала книга досліджень «Сузір'я талантів», в якій він відтворив 32 творчі біографії видатних земляків. Достатньо назвати лише кілька імен, щоб зрозуміти, які зірки засвітилися на ічнянському небосхилі. Це Петро Басанець, Степан Васильченко, Іван Мартос, Пармен Забіла, Левко Ревуцький, Григорій Коваль, Віра Любимова та інші. Книга витримала кілька перевидань і доповнень.

У 2019 році вийшло шосте доповнене видання збірки досліджень «Сузір'я талантів». До книги увійшли 47 літературних портретів видатних земляків. Звісно, про всіх неможливо розповісти, тому зупинимося на деяких з них, про яких уперше розповів Станіслав Гаврилович у своїй книзі.

Ім'я Андрія Павловича Бурлаки відоме вузькому колу літературознавців. Свого часу про нього згадав відомий український письменник Олекса Ющенко. Вони разом навчалися в Ніжинському виші, а потім працювали в одній чернігівській газеті. А народився Андрій Бурлака в с. Івангород Ічнянського району. Станіслав Гаврилович розпочав пошуки. Йому судилося розпитати сина письменника Олександра Бурлаку, його знайомих і приятелів. Поступово склався образ талановитого поета, хороброго воїна в роки Другої світової війни, несправедливо забутого долею. На жаль, Станіславу Гавриловичу не вдалося розшукати посмертну збірку поезій Андрія Бурлаки.

Також уперше на сторінках книги йдеться про талановиту родину Любимова – Гущенко – Немкович. Віра Михайлівна Любимова – народна артистка України, драматичне сопрано, народилася в Ічні. Її чоловік Микола Іванович Гущенко – музикант-педагог, теж уродженець Ічні. Олена Миколаївна Немкович – їхня дочка, доктор мистецтвознавства. Місце народження і зростання – Ічня. Станіслав Гаврилович кожному з них присвятив окремий нарис. Проте ми відчуваємо, що ця сім'я є маленьким світом, створеним коханням. Терпіння і взаєморозуміння, талант і наполеглива праця дозволили кожному члену цієї родини внести свою лепту у розвиток української музичної культури.

Не лише письменниками й діячами мистецтв славиться Ічнянщина. Доля подарувала Станіславу Гавриловичу несподіване знайомство з Олександром Трохимовичем Бусенком, народженим у селі Рожнівка на Ічнянщині. Він відомий вчений-зоотехнік, доктор біологічних наук, професор кафедри технології виробництва молока та яловичини Національного університету біоресурсів і природокористування. Життя вченого насичене подіями, науковими відкриттями, підготовкою висококваліфікованих фахівців. За цим усім – напружена праця. І, як сказав великий пересмішник

Бернард Шоу, вчений – це ледар, який вбиває час роботою. Таким постає перед нами Олександр Бусенко в нарисі Станіслава Гавриловича.

Книга нарисів Станіслава Маринчика «Сузір'я талантів» написана гарною українською мовою. Про кожного зі своїх героїв він розповідає через власне сприйняття їхніх долі. У кожній долі – минуле й сучасне рідного краю. Станіслава Гавриловича можна по праву вважати історико-краєзнавчим дослідником Ічнянського району. І в цьому він справжній подвижник. Бо знає, що малій батьківщині ми зобов'язані нашими силами, натхненням і радіщами.

Цей невеликий допис про книгу Станіслава Маринчика «Сузір'я талантів» має на меті проінформувати широкий краєзнавчий загал про видання, яке заслуговує на увагу й на послідовників на терені Чернігівщини.

Людмила СТУДЬОНОВА

Дата подання: 1 вересня 2019 р.

